

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 422 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИМПОРТА УЗБЕКИСТАНА В 2017–2024 ГОДАХ С УЧЕТОМ ИНДЕКСА СЛОЖНОСТИ ПРОДУКЦИИ (РСІ)

Жабборова Нодира Холмурод кизи

Ведущий специалист

Институт макроэкономических и региональных исследований

ORCID: 0009-0001-1070-9211

Аннотация: В статье представлен анализ структуры и технологической сложности импорта Узбекистана в 2017–2024 годах. Отмечается снижение доли высокотехнологичных товаров и рост сырьевых и низкосложных импортных потоков. Сделан вывод о необходимости модернизации внутреннего производства, развития высокотехнологичных отраслей и повышения экспортного потенциала. В работе предложены меры по диверсификации импортной корзины и снижению зависимости от сырья.

Ключевые слова: импорт, экспорт, индекс сложности, модернизация промышленности, сырьевые товары, технологическое развитие.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston importining 2017–2024-yillardagi tarkibi va murakkabligi tahlil qilingan. Importdagi yuqori texnologik mahsulotlar ulushining kamayishi va xomashyo ulushining oshishi kuzatilmoqda. Shuningdek, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirish ehtiyoji ortib bormoqda. Tadqiqot natijalari sanoatni diversifikatsiya qilish va import tarkibini optimallashtirish bo'yicha takliflarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: import, eksport, murakkablik indeksi, sanoat modernizatsiyasi, xomashyo, texnologik rivojlanish.

Abstract: This article analyzes the structure and complexity of Uzbekistan's imports from 2017 to 2024. The study highlights a decline in the share of high-tech products and an increase in raw materials and low-complexity goods. The findings underscore the need for industrial modernization, the expansion of high value-added production, and the strengthening of export capacity. The paper provides recommendations for diversifying the import structure and reducing dependence on raw materials.

Key words: import, export, product complexity index, industrial modernization, raw materials, technological development.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и активного участия страны в международной торговле важно не только учитывать объёмы внешних поставок, но и анализировать их технологическую сложность. От состава и качества импортируемых товаров во многом зависят возможности развития промышленности, повышения производительности и устойчивости экономики. В этом контексте изучение структуры импорта с применением индекса сложности продукции (РСІ) позволяет выявить тенденции и проблемы, связанные с усилением сырьевого характера поставок и снижением доли технологически сложных товаров. Проведение подобного анализа способствует формированию эффективных мер по поддержке модернизации производства и укреплению экспортного потенциала страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы оценки технологической сложности товарных потоков и структуры внешней торговли на основе индекса РСІ активно исследуются в научной и прикладной литературе. Методология РСІ была разработана в рамках Harvard Growth Lab (Hausmann et al., 2014) и получила широкое распространение в экономическом анализе. Исследования Hidalgo и Hausmann (2009) подчёркивают значимость использования индекса сложности для прогнозирования экономического роста и выявления технологических ниш стран.

В ряде работ (Felipe et al., 2012; Tacchella et al., 2012) показано, что высокая доля товаров с низким PCI в структуре внешней торговли свидетельствует о «сырьевой ловушке» и препятствует переходу к индустриально-ориентированной модели роста.

Однако для Узбекистана детальных исследований с применением PCI к анализу структуры импорта на протяжении длительного периода времени практически не проводилось. Настоящее исследование восполняет данный пробел и позволяет комплексно оценить динамику импортных потоков с позиции их технологической сложности.

Многочисленные исследования показывают, что импорт капитальных товаров и высокотехнологичного оборудования положительно влияет на долгосрочный экономический рост. Такие поставки позволяют развивающимся странам привносить передовые технологии и производственные мощности, повышая производительность. Carrasco и Tovar-García (2021) установили, что в группе из 19 развивающихся стран большая доля импорта капитальных товаров положительно коррелирует с более высокими темпами роста ВВП, в то время как структура экспорта оказывает менее выраженное влияние. Аналогично, Lee (1994) показал, что страны, которые больше инвестируют в импорт машин и оборудования, достигают более быстрого роста дохода на душу населения. UNCTAD (2001) поддерживает эту точку зрения, утверждая, что импорт капитальных товаров в сочетании с человеческим капиталом приводит к значительному росту производительности. Исследование МВФ по странам Западных Балкан (IMF, 2019) подтвердило, что увеличение импорта капитальных товаров с высокой долей НИОКР может повысить рост ВВП до 0,5 процентного пункта в год, особенно при наличии квалифицированной рабочей силы.

Успешные примеры включают страны Восточной Азии, такие как Южная Корея, Тайвань и Сингапур, которые активно импортировали машины и электронику в период своей индустриализации (Frankel и Romer, 1999). Китай после вступления в ВТО в 2001 году также сделал ставку на импорт капитальных товаров, что стало катализатором его промышленного подъёма и быстрого экономического роста (Yi, 2003).

С другой стороны, ряд исследований показывает, что экономический рост возможен даже при преобладании импорта потребительских товаров и сырья. Например, исследование группы African Development Studies (2023) не выявило статистически значимой связи между уровнем импорта и ростом ВВП в таких странах, как Перу и Япония, что говорит о влиянии других факторов. Кроме того, Frankel и Romer (1999) показали, что высокая открытость торговли (суммарно экспорт и импорт) положительно связана с ростом ВВП на душу населения независимо от структуры импорта. Другие исследования (Goldar, 2013; Shamaine и др., 2022) подчёркивают, что импорт потребительских товаров может стимулировать конкуренцию, повышать эффективность внутренней промышленности и улучшать благосостояние населения.

Таким образом, дискуссия о влиянии структуры импорта на экономический рост сводится к двум подходам. Первый акцентирует внимание на том, что импорт капитальных и высокотехнологичных товаров играет ключевую роль в повышении производительности и долгосрочном росте (Carrasco и Tovar-García, 2021; Lee, 1994; UNCTAD, 2001). Второй подход утверждает, что открытая торговая политика и диверсифицированная структура импорта, даже с упором на потребительские товары, способны поддерживать рост за счёт увеличения потребления, конкуренции и экономической диверсификации (Frankel и Romer, 1999; Goldar, 2013).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование базируется на анализе данных о внешнеторговых поставках в Узбекистан за 2017–2024 годы. Для расчёта агрегированного индекса PCI использовалась методика, предполагающая умножение доли каждого товарного раздела в общем объёме импорта на индивидуальный индекс сложности данной товарной группы. В качестве источников данных применялись официальные сведения Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, Таможенной службы и данные UN COMTRADE. В качестве классификационной базы использовалась структура ТН ВЭД.

Оценка проводилась по основным разделам ТН ВЭД с выделением товарных групп с наивысшими и наименьшими значениями PCI. Дополнительно был проведён анализ влияния отдельных товарных категорий на общую динамику индекса сложности и выявлены ключевые факторы, обуславливающие структурные сдвиги в импортной корзине страны.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ структуры импорта Узбекистана за 2017–2024 годы продемонстрировал разнонаправленную динамику совокупного индекса сложности продукции (PCI), что свидетельствует о структурных изменениях

и колебаниях вектора технологического развития страны. Исследуемый период характеризуется двумя ключевыми фазами: ростом технологического импорта в 2017–2019 годах и смещением в сторону сырьевых и низкотехнологичных товаров с 2020 года.

На начальном этапе (2017–2019 гг.) наблюдался устойчивый рост доли товаров с высоким PCI. Так, в 2019 году совокупный индекс сложности достиг максимального за весь период значения — 0,307. Однако начиная с 2020 года структура импорта претерпела заметную трансформацию. На фоне глобальной экономической нестабильности, пандемии COVID-19 и последующей логистической турбулентности значительно выросли объёмы поставок минеральных продуктов (раздел V ТН ВЭД), включая природный газ, нефть и нефтепродукты. Доля данных позиций в общей структуре импорта возросла до 13,5% в 2024 году, что стало основным фактором негативной динамики PCI. Так, в 2022 году индекс снизился до 0,228, что отразило ослабление технологической составляющей в структуре внешнеэкономических потоков.

Пик негативной динамики зафиксирован в 2024 году, когда совокупный PCI сократился до 0,166. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, произошёл рост удельного веса поставок сырья с отрицательным или минимальным PCI: минерального топлива (2710), сжиженного газа (2711), необработанных металлов (2603, 2709) и сельскохозяйственной продукции (1001, 1701). Во-вторых, существенно снизились объёмы поставок капитальных и технологичных товаров. Так, импорт легковых автомобилей (8703) сократился на 27,4%, воздушных судов и вертолётов (8802) — на 41,2%, полупроводников и компонентов (8541) — на 34,7%.

Секторальный анализ выявил, что наибольший положительный вклад в совокупный PCI по-прежнему обеспечивают следующие товарные группы:

- автокомпоненты и запчасти для автомобилей (8708) — PCI 1,19;
- легковые автомобили (8703) — PCI 1,07;
- телекоммуникационное оборудование (8517) — PCI 1,20;
- специализированные промышленные машины (8479) — PCI 2,04;
- фармацевтические препараты (3004) — PCI 0,85.

При этом вклад этих позиций в совокупный PCI оказался недостаточным для нейтрализации эффекта от роста импорта низкосложных товаров. Анализ данных показывает, что более 40% общего объёма импорта в 2024 году приходится на категории с PCI ниже 0 или отрицательным, что подтверждает усиление сырьевого уклона.

По итогам анализа по разделам ТН ВЭД можно выделить следующие тенденции:

Машины и оборудование (раздел XVI): объём импорта увеличился с 3,26 млрд долларов США в 2017 году до 9,35 млрд долларов США в 2024 году. Однако несмотря на рост стоимости поставок, структура смещается в пользу менее технологичных товаров, например, простых агрегатов и оборудования для базовой переработки.

Недрагоценные металлы (раздел XV): зафиксирован рост PCI на 112%, что объясняется увеличением поставок конструкционных металлов и труб из легированных сталей (7225, 7304). Тем не менее, остаётся высокой доля импорта малообработанных чёрных и цветных металлов.

Транспортные средства (раздел XVII): несмотря на значительный рост в стоимостном выражении (+201,6% к уровню 2017 года), PCI раздела демонстрирует слабый прирост (с 0,088 до 0,095), что обусловлено падением поставок авиационной техники и ростом доли простых транспортных средств.

Минеральные продукты (раздел V): на фоне роста поставок углеводородов и нефти совокупный PCI сократился на 0,111 пункта, что оказывает ключевое отрицательное влияние на общий индекс.

Продукты питания и сельскохозяйственное сырьё (разделы II и IV): рост импорта базовых продуктов (зерно, сахар-сырец, масла) привёл к сохранению отрицательной динамики PCI этих категорий.

Таким образом, исследование показывает, что структура импорта Узбекистана сместилась от более сложных и капиталоемких товаров к ресурсной и аграрной продукции с низкой степенью переработки. Это свидетельствует о возрастании зависимости страны от сырьевого импорта и ослаблении технологической базы внешней торговли, что в долгосрочной перспективе может ограничивать возможности модернизации и устойчивого роста промышленности.

Проведённый анализ показал, что в период 2017–2024 годов структура импорта Узбекистана сместилась в сторону преобладания товаров с низкой степенью технологической сложности и высокой долей сырьевых компонентов. Снижение доли высокотехнологичных товаров в импортной корзине ограничивает темпы модернизации национальной промышленности и препятствует активному переходу к производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

Уменьшение присутствия сложных товаров в структуре импорта усиливает потребность в углублённой индустриализации и технологическом обновлении экономики. Это, в свою очередь, открывает для Узбекистана новые возможности по расширению промышленной базы, активизации выпуска высокотехнологичной продукции и созданию предпосылок для роста экспортного потенциала

страны. При этом необходима реализация комплексных мер, направленных на развитие производств, ориентированных на выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью, которые могли бы заменить импортируемые сложные изделия.

Важным аспектом становится необходимость модернизации внутреннего производства, совершенствования инфраструктуры и логистики, а также внедрения передовых технологий и цифровых решений в производственные процессы. В этом контексте возрастает роль подготовки высококвалифицированных кадров, способных эффективно управлять технологически сложными производствами. Также необходимо расширять объёмы инвестиций в научные исследования и опытно-конструкторские разработки, что станет базисом для создания инновационных продуктов и повышения конкурентоспособности на международных рынках.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, текущее снижение доли сложной продукции в структуре импорта не только формирует вызовы, но и открывает перед Узбекистаном новые перспективы для формирования современного, устойчивого и конкурентоспособного промышленного сектора с высоким уровнем технологической зрелости и ориентацией на экспорт.

В целях преодоления выявленных дисбалансов и оптимизации структуры внешнеэкономических потоков целесообразно реализовать следующие стратегические направления:

Развитие высокотехнологичных секторов. Стимулировать локализацию производства в таких отраслях, как машиностроение, электротехника и автомобилестроение, за счёт создания технопарков и кластеров с привлечением международных компаний.

Импортозамещение сырья и полуфабрикатов. Инвестировать в переработку природного газа, нефти и руд, создавая внутри страны производство готовых продуктов с высокой добавленной стоимостью (например, нефтехимия, металлообработка).

Стимулирование агропромышленной переработки. Развитие переработки зерновых, сахарной свёклы и масличных культур позволит снизить зависимость от импорта сахара, муки и масел.

Снижение энергетической зависимости. Расширение мощностей по генерации электроэнергии из возобновляемых источников — солнечных и ветряных электростанций — снизит потребность в импорте углеводородов.

Модернизация торговой политики. Проведение тарифной и нетарифной оптимизации, направленной на стимулирование ввоза технологически сложной продукции и ограничение импорта сырья и низкосложных товаров.

Индустриализация регионов. Поддержка региональных производственных проектов с акцентом на выпуск комплектующих и оборудования для приоритетных отраслей (строительство, транспорт, машиностроение).

Предложенные меры направлены на диверсификацию импортной корзины в сторону сложной продукции и сокращение структурной зависимости от сырьевых поставок. Это позволит повысить технологическую устойчивость экономики Узбекистана, создать предпосылки для развития внутренней промышленности и обеспечить качественный рост с опорой на собственные производственные мощности.

Список использованных литератур

1. Carrasco C.A., Tovar-García E.D. Торговля и рост в развивающихся странах: роль структуры экспорта, импорта и диверсификации // *Economic Change and Restructuring*. – 2021.
2. Frankel J.A., Romer D. Связь торговли и роста экономики // *American Economic Review*. – 1999. – Т.89, №3. – С.379–399.
3. Goldar B. Импортная интенсивность экспорта и структура импортозависимости в Индии: Discussion Paper. – Institute of Economic Growth, 2013.
4. IMF. Повышение темпов роста в странах Западных Балкан: роль глобальных цепочек добавленной стоимости и экспорта услуг. – Доклад МВФ №19/13. – 2019.
5. Lee J-W. Импорт капитальных товаров и долгосрочный экономический рост: Working Paper №4725. – NBER, 1994.
6. Shamaine T. и др. Импортно- и экспортно-ориентированный рост в Южной Африке // *Open Journal of Business and Management*. – 2022.
7. UNCTAD. Передача технологий, человеческий капитал и экономический рост в развивающихся странах: Discussion Paper №154. – UNCTAD, 2001.
8. USGS. Использование сырья в США с 1900 по 2014 год. – United States Geological Survey, 2014.
9. Yi K-M. Может ли вертикальная специализация объяснить рост мировой торговли? // *Journal of Political Economy*. – 2003. – Т.111, №1. – С.52–102.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>